

УДК 130.2.298.9

DOI:

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ И ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕССИАНСТВА (НА ПРИМЕРЕ УЧЕНИЯ АЛЕКСАНДРА НАБАБКИНА)

Грива О. А.

***Аннотация:** В статье представлены результаты междисциплинарного исследования феномена мессианства в лице Александра Набабкина (А.В. Набабкина-Романюка, Саошианта) – основателя нового религиозного движения «Центр духовно-нравственного возрождения «Аура Руса». Основное внимание уделено анализу социально-философских и теологических оснований учения Александра Набабкина и деятельности названного религиозного объединения. Статья базируется на широком корпусе источников: нарративы и проповеди самого «мессии» Александра Набабкина, тексты «откровений», якобы получаемых им. Важной составляющей для анализа феномена современного мессианства стало знакомство автора с внутренней историей и генезисом движения, многолетние наблюдения за организацией, в том числе, включенное наблюдение, анализ коммуникаций последователей, в значительной степени отраженных в цифровом пространстве. Автор детально рассматривает ядро вероучения А. Набабкина, базирующееся на его уникальной мессианской идентичности, стратегии его легитимации через религиозно-правовой фундаментализм и ультимативную эсхатологическую риторику. Делается вывод о том, что данный феномен представляет собой уникальное явление, включающее классические претензии на мессианство с хорошо выверенной социальной позицией личности, облеченные в религиозно-правовую форму, усиленные механизмами цифровой коммуникации, используемыми не только для распространения вероучения и религиозных практик, но и, в том числе, для вовлечения новых последователей и для консолидации группы. Эта конструкция демонстрирует признаки деструктивности и социальной опасности: от создания альтернативной системы ценностей, фактически враждебной и социальной, и религиозной среды – до нанесения вреда психическому и физическому здоровью, а также социальной адаптации своих последователей.*

***Ключевые слова:** Аура Руса, новое религиозное движение, мессианство, синкретизм, деструктивность, цифровая религия, Туринская плащаница, харизматический лидер.*

Постсоветский религиозный ренессанс в России сопровождался не только возрождением традиционных конфессий, но и бурным ростом новых религиозных движений (НРД). В этом спектре определенный интерес для исследователей нетрадиционной религиозности и практиков сферы религиоведения, государственно-конфессиональных

отношений и религиозной экспертизы представляют религиозные группы с выраженной мессианской направленностью, лидеры которых претендуют на статус божественных воплощений. В этом ряду уже хорошо известные религиоведам и отечественные, и зарубежные «мессии»: Церковь объединения Муна, в которой Сан Мен Мун, провозгласивший себя мессией, пришел завершить миссию Иисуса Христа; лидер «Великого белого братства» (ЮСМАЛОС) Мария Дэви Христос (Марина Цвигун), объявившая себя реинкарнацией Святого Духа, Иисуса Христа, Кришны, Девы Марии и некоторых других религиозных личностей; Секо Асахара – лидер запрещенной экстремистской организации «Аум Сенрике»*, объявивший себя Христом и первым просветленным после Будды; Виссарион – он же Сергей Тороп – лидер «Церкви последнего Завета», почитающийся последователями как воплощение Христа, пришедшего заключить последний Завет с людьми и установить новую духовную эру. Данный ряд можем продолжать в силу довольно значительного количества проявлений современных мессий на духовных горизонтах, как нашей Родины, так и зарубежья.

Большинство из названных религиозных лидеров стали центрами религиозных объединений. Многие из этих религиозных групп в академической литературе получили название новых религиозных движений (Балагушкин Е.Г. [1], Григорьева Л. И. [2], Кантеров И. Я. [3], Кузьмин, А. В. [4] и др.). В конфессиональной литературе чаще всего данные религиозные объединения именовались сектами или тоталитарными сектами и подвергаются разной степени критике (Дворкин А. Л. [5], Мартинович В. А. [6] и др.).

Учения и статус лидера в описываемых группах эволюционировали и достигали пика своего развития по мере формирования системы, обусловленной авторитетом и влиянием лидера. Отметим, что многие из перечисленных групп связаны с трагическими событиями – массовой гибели людей, и не только последователей, как, например «Аум Сенрике»*(запрещенная в РФ экстремистская организация), «Храм народов»; с суицидами и насилием, как у запрещенной в РФ «Ашрама Шамбалы»* и ликвидированной по решению суда «Церкви последнего завета».

Отметим, что некоторые традиционные религиозные течения, в том числе, в исламе индуизме и буддизме, также могут иметь истории с воплощением мессий, но в своих теологических контекстах.

Мессианский феномен Александра Витальевича Набабкина, родившегося в 1970 г. в г. Кемерово (СССР), является одним из наиболее резонансных и показательных кейсов современного мессианства, хотя, до сих пор мало известных широкому кругу религиоведов. Провозгласив себя Христом, вернувшись во Втором Пришествии, и основав новое религиозное движение «Аура Руса», А.В. Набабкин создал сложный синкретический конструкт, сочетающий персональный миф и реинтерпретацию христианской догматики с отголосками гностических учений. Его публичная деятельность отмечена созданием устойчивого ядра из последователей; конфронтацией с государством – сначала с СССР, потом с Украиной, а затем и с Россией, что говорит об устойчивом паттерне данного вида конфронтации. А также противостоянием с религиозными институтами, в частности с Русской Православной Церковью, а затем и с Католической Церковью.

Цель данной статьи – осуществить социально-философский и теологический анализ феномена современного мессианства на примере учения Александра Набабкина и деятельности созданного им Центра духовно-нравственного возрождения «Аура Руса».

В качестве методологического инструментария нами были использованы системный и структурно-функциональный подходы, а также правовая рамка при характеристике публичной деятельности А.В. Набабкина. Основными источниками исследования стали тексты, производимые самим Набабкиным и его последователями, тексты получаемых им «Откровений», материалы сайта организации «Центр духовно-нравственного возрождения «Аура Руса». А также анализ официального сайта движения, возглавляемого А.В. Набабкиным [7], что позволило автору восстановить внутреннюю сакральную историю организации.

Александр Витальевич Набабкин, известный под духовным именем Саошиант, в настоящее время носящий фамилию Набабкин-Романюк (присоединил фамилию третьей жены), представляет собой характерный для современного религиозного ландшафта феномен, который может быть рассмотрен в рамках философии религии и исследований современной цифровой религии. Его самоидентификация строится на нескольких составляющих – статусных претензиях, как писателя и поэта (не лишен литературного дара; в юности поступал, правда, неудачно в литературный институт); также он апеллирует к академическому знанию, позиционируя себя академиком Международной академии биоэнергоресурсов (МАБЭТ) (общественной организации, созданной в Днепрпетровске в 90-е годы XX века и несколько лет просуществовавшей в независимой Украине), вручившей ему в 2010 г. удостоверение доктора философии Духовного возрождения (никогда не существовавшая в академической среде ученая степень). Он представляет себя в медиапространстве как автор оригинальной духовной концепции «Вечной жизни», а также гордится авторством «около полусотни статей, свыше тысячи опубликованных и неопубликованных стихотворений, среди которых «Календарные молитвы славянским божествам», «Отрывки из Корана» и др.» [8]. Но подчеркнем, что ядром его самоидентификации стала христологическая претензия, согласно которой он являлся «аватаром Бога», мессией, Сыном Божьим и пророком, последовательно воплощавшим ключевые для религиозной традиции фигуры: первочеловека Адама, Моисея, Кришну, Будду, Иисуса Христа, Мухаммеда. Данный принцип он формулирует, как «Вера в приходы на землю Аватара – человека олицетворяющего главную Волю Бога, открываемую в тот или иной отрезок времени» [9].

В рамках своего учения он провозглашал, что его нынешнее воплощение имеет эсхатологическую миссию, заключающуюся в реализации суда над современным человечеством и установления Царства Божьего на Земле. Основное доктринальное ядро его учения изложено в фундаментальном труде А.В. Набабкина «Спасаящий вечность. Предсказание будущего, которое уже настало», который был первоначально издан в Киеве в 2009 г, а затем переиздан в Москве в 2011 г. издательством «Амрита-Русь», специализирующимся на издании эзотерической и альтернативно-религиозной литературы [10]. Примечательно, что за последние полтора десятилетия не последовало новых

книжных изданий, что говорит о смене публичной стратегии мессии – с книжной на медийную, хотя следующая книга, по свидетельствам автора, и была написана. Вместо традиционных печатных форматов А.В. Набабкин стал активно использовать цифровые платформы, такие как YouTube (до замедления), страницы в социальных сетях: Facebook* (до запрета экстремистской организации Мета*), «Одноклассники», «Живой журнал» (ЖЖ), ВКонтакте и личный блог на Дзене для прямой коммуникации с потенциальными последователями и распространения своих идей. Этот переход в электронные форматы отражает общую тенденцию в деятельности новых религиозных движений к адаптации в современных условиях информационного пространства и использованию новейших цифровых технологий для конструирования нового передового образа НРД и более эффективного формирования своего религиозного сообщества.

Данный исследовательский кейс может также быть предметом междисциплинарного анализа, который послужит изучению механизмов формирования харизмы лидера НРД и структуры подобных движений, когнитивной науки о религии, исследующей подобные движения, восприятие подобных претензий, особенности восприятия их соответствующей аудиторией и медиаисследований, фиксированных на роли цифровых сред в современных цифровых религиях.

Рассматривая публикуемую А.В. Набабкиным историю, охарактеризуем ее как обосновывающую его личный миф и являющуюся взглядом «изнутри» (почему и «внутренняя» история), а не объективной хроникой событий [11].

Итак, сакральная история Александра Набабкина (духовное имя – Саошиант, актуальная фамилия – Набабкин-Романюк) может быть разделена на несколько значимых этапов:

1. Зарождение и откровение (1991–1994 гг.): начинается рождение мессии с его личного духовного переворота. В 1991 г. после получения первого значимого мистического опыта во время службы в рядах Советской Армии (на флоте), Александр Набабкин приходит к осознанию своей мессианской сущности. Ключевым доказательством для него становится обнаруженный им в 1994 г. факт совпадения отметин на его теле с подобными на изображении тела Христа на Туринской плащанице. Для него лично это становится «вещественным» доказательством его идентичности с Иисусом Христом, вернувшимся в мир во Втором Пришествии. Данный факт ложится в основу персонального мессианского мифа А. Набабкина. В последующем превращается в его личный «мессианский бренд», предъявляемый им всякий раз в доказательство своей «божественной сущности».

2. Формирование учения и появление первых последователей (1990-е гг.): А.В. Набабкин выходит на проповедь и формирует ядро последователей. В этом решающую для него роль играет его первая жена Коновалова Антонина Петровна – она же «мамочка», поскольку старше его на 28 лет, кроме того, женщина имела значительное количество «духовных детей» [12], сразу признавшая в нем «Христа» и оказавшая ему значительную поддержку в жизни и деятельности. Тогда же он начинает получать «откровения от Отца Небесного», в которых окончательно оформляется его мессианская роль [13].

Отметим, что так называемые «Откровения» А.В. Набабкин получал вплоть до последнего времени [14]. На этом этапе окружение Набабкина составляет несколько десятков человек.

3. Публичная деятельность А. Набабкина и основанного им религиозного движения «Аура руса» (2000-е гг.): выходит в широкое публичное пространство, публикуются первые произведения А.В. Набабкина – формируется учение, появляется первый Интернет-ресурс организации – начинается активное распространение информации об учении, складывается материальная база самого «мессии» (последователи строят ему дом в Бахчисарайском районе Крыма).

Тогда же наблюдаются первые конфликты А.В. Набабкина с государственными и религиозными структурами, с традиционными религиозными конфессиями. Набакин проявляется как религиозный лидер, критически противостоящий государству, традиционным религиям и миру. Конфликты с властями трактуются как гонения на «живого Бога» со стороны «лживой системы», они и сплачивают ближайшее окружение из последователей вокруг харизматического лидера. На данном этапе число ближайших единомышленников Набабкина составляло около двадцати с небольшим человек, но зато значительно расширился круг интересующихся его духовными практиками и учением.

4. Правовые баталии 2010-х и смена команды последователей: обостряется противостояние А.В. Набабкина с системой, в том числе со второй семьей (появившейся после смерти первой жены (Мамочки), с командой последователей, в результате чего его ближайшее окружение дважды сменилось на новое. Отношения с государством и с церковными властями и дальше обострялись, что для А. Набабкина и окружения стало свидетельством исполнения библейских пророчеств о гонениях на Христа и праведников. Обострение государственно-религиозных отношений получило логическое продолжение в судимостях Набабкина: первая – за незаконную миссионерскую деятельность (по статье КоАП РФ Статья 5.26), которую он столь активно вел в Интернете, вторая – за разжигание вражды и ненависти (Статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), что трактовалось последователями как жертвенный путь мессии и слепота мира. В этот период аудитория Набабкина, благодаря Интернету, расширилась до нескольких тысяч подписчиков на разных информационных каналах и продолжала быстро расти, особенно в «ковидные» 2020-2022 годы.

5. Современный этап: ожидание триумфа «мессии», критика Христианской Церкви и Государственной системы. Публичная деятельность А.В. Набабкина после угрозы уголовного преследования за нанесение вреда здоровью одного из несовершеннолетних последователей в значительной степени сократилась и ушла в подполье, а открытая работа почти полностью сосредоточилась в Интернете (сайт, соцсети, YouTube), что сопровождалось продолжением роста аудитории. Риторика Набабкина при этом приобрела ультимативный характер, она основана преимущественно на эсхатологической тематике, содержит жесткие предупреждения и угрозы властям и миру. «Мессия» безуспешно обращался за признанием к Патриарху Кириллу, к правоохранительным органам, к

Президенту РФ. Он ждет собственного триумфа, который вот-вот (по его ощущениям) наступит вслед за официальным признанием его со стороны Ватикана на основании проведенного анализа по сравнению его тела (Набабкина) с телом Иисуса Христа на Туринской плащанице: «Сын дал добро на Оглашение Вести и когда Ватикан будет готов, мир примет долгожданное известие, что в вашем мире – Господин Миров. И тогда каждый сам себя увидит таким, как есть, без масок и прикрас, ну а пока не бойтесь, не судите, и верьте – может, Сын Добром воздаст!» [15]. Затем, по его убеждению, должен последовать этап его воцарения как всемирного Спасителя.

С точки зрения внешнего наблюдателя этот классический нарратив мессианского культа содержит следующие основные черты: персональный миф об избранности и получаемых «свыше» откровениях, создание оригинального теологического учения, конфликт с системой (суды, судимости) и Церковью (постоянная критика Патриарха Московского и всея Руси), эсхатологические ожидания (ультиматумы властям и религиям, обращение к Ватикану с требованием о признании).

Отметим, что история, изложенная А.В. Набабкиным на его сайте, служит не столько информационным средством, сколько консолидирующим ресурсом для последователей и средством вовлечения новых членов в свою организацию. Он объясняет своим последователям кто они, чем отличаются от остальных, почему мир их отвергает и дает им надежду на скорое признание и победу.

Для нас – исследователей данная история организации «Аура Руса», описанная самим ее создателем, также интересна как историко-культурная канва, в контексте которой дальше мы рассмотрим теологические и философские основы учения Александра Набабкина.

Начнем с характеристики генезиса и структуры вероучения А.В. Набабкина, которые, по нашему мнению, прошли путь от личного откровения до систематизированной доктрины. Характеризуя взгляды Набабкина на религию, отметим, что он считает, что авраамические религии (иудаизм, христианство и ислам) не являются противоречащими друг другу системами, а представляют собой единый развивающийся процесс, в котором Бог открывал человечеству Истину постепенно с учетом времени и места проживания людей. Он использовал метафору эволюции, утверждая, что более поздние учения не отменяют предыдущие вероучения, а лишь адаптируют их к новым историческим условиям. Таким образом, он не видит противоречий и между сакральными текстами разных религий: «Все мои идеи хорошо известны в индуизме, буддизме, зороастризме, иудаизме, христианстве и исламе» [16].

Исходя из вышеназванного, одной из ключевых идей Набабкина является то, что современный мир нуждается в новом синтетическом этапе и синтетическом вероучении, которые объединят в себе все предыдущие откровения, из чего возникнет новое, целостное, а значит, истинное. Этот синтез «мессия» видит не как механическое объединение, а как качественно новую ступень, на которой будет отменено все предыдущее разделение и он встанет во главе единого религиозного мира: «найден корень единства всех вер, как понимание того, что они принесены на землю в разные отрезки времени Одним

и Тем же Посланником Бога, а не «разными пророками». И это не выдумка, у этого заявления есть прочная духовно-материальная база! Все это проистекает от Знаний, даваемых Свыше, а знания дают, как известно, силу действовать и развивать, обновлять и приумножать, в то время, как вера – слепа и догматична, она лишь силится сохранить уже освоенные и монументализированные знания, благодаря чему они утрачивают духовность как таковую» [17].

Таким образом, по мнению Набабкина, истинные религии не противоречат друг другу. Конфликты рождаются не между религиями, а вследствие мирских интересов – по политическим, национальным, экономическим причинам («интересы, желания и кошельки»).

А. В. Набабкин придерживается «богооткровенного монизма», считая, что все основные религии были инспирированы одной и той же личностью, имеющей прямое отношение к Богу – и этой личностью является он сам в разное время, приходивший к людям в обликах разных пророков. Он считает этот процесс единым божественным планом, кульминация которого наступила в данный момент: «Страной отныне правит Божий Сын, он это право выстрадал веками. Но правит он, конечно, не один, а вместе с руководством, вместе с вами! И если кто-то думает его одёрнуть, осадить, вернуть на место, — будет достоин Гнева Моего. Печать поставлена – сопротивляться бесполезно» [18].

Его подход не является межрелигиозным диалогом с сохранением религиозных идентичностей, а, скорее, требованием создания новой метарелигиозной системы под его руководством. Что, в общем, не является оригинальным, а более того, говорит о типичной классической претензии современных «мессий» на создание единой (объединяющей) религии, как, например, у Виссариона – лидера «Церкви последнего Завета», провозгласившего в 1991 г. в Минусинске появление «Единой религии Земли» [19, С. 103–111].

Используя классификацию новых религиозных движений И. Я. Кантерова, основанную на разнице отношений к миру (миротерпимые, мироисцеляющие, мироотвергающие), анализ основных идей А. В. Набабкина позволяет отнести созданное им движение к мироотвергающим. И. Я. Кантеров характеризовал центральные мотивы вероучений подобных религиозных движений современности наличием дуалистической доктрины, исходя из которой в мире постоянно борются две силы – светлая и темная, добро и зло. Движения подобного типа он характеризовал «эсхатологической лихорадкой», т.е. постоянной эксплуатацией библейских пророчеств о приближающемся конце света [3].

А. В. Набабкин видит суть религии не в обрядах, а в знании. Истинная религиозность, с его точки зрения, заключается не в формальном соблюдении обрядов и ритуалов какой-то одной конфессии. В связи с чем он постоянно настаивает на интеллектуальном принятии всех религиозных систем и активном проведении в жизнь синтезированного мировоззрения. Хотя, в определенном возрасте – примерно к пятидесяти годам – он идентифицировал себя как православного, вспомнил о том, что был крещен в детстве, стал утверждать, что он – православный человек, что, однако, не повлияло на его «генеральную линию».

Характеризуя религиозное состояние современного мира, Набабкин утверждает, что мир стоит на пороге своего эсхатологического выхода, чем подталкивает человечество к необходимости сделать судьбоносный выбор. И главным свидетельством этой ситуации он называет свое присутствие в мире в настоящее время: «Сын изменил настрой и понимание, а мир – его послушный инструмент. Но не впадайте в грусть или отчаяние: он вас не бросит, здесь сомнений нет. Он защитит всех, кто его признает, открыто, добровольно, навсегда, а тех, кто злится и не понимает, закатится последняя звезда» [20].

Он призывает занять «сторону духовности», что означает стремление к развитию каждой личности, распространению полноты знаний и понимания своего предназначения: «И потому, именно здесь, на Земле, для окончательной Победы Духа над косной материей, необходимо Объединение Духовных Сил серьезно и по-крупному, чтоб повсюду разнести эту Весть и доказать ее реальность на практике» [21].

Постоянно критикует «ум», с которым, как он считает, связаны агрессия, национализм, манипуляции, создание управляемой толпы. Показывает, что от сделанного человечеством выбора зависит будущее: либо тяжелые времена разрыва, либо спасение через единство. При чем, спасение, обязательно связано с единством вокруг него – «мессии». Таким образом, охарактеризуем религиозные взгляды Набабкина, как религиозный универсализм с элементами эзотерического синтеза и социально-эсхатологического пророчества. С этих позиций и охарактеризуем основы его вероучения.

А.В. Набабкин позиционирует свое религиозное учение не как еще одну религию, а как учение, представляющее завершающий синтез всех религий, всего религиозного опыта человечества, изложенного в основных сакральных текстах – Торе, Библии, Коране. О снизошедших на него «Откровениях», помещенных на сайте <http://messia.world> [22], поясняет, что в них он: «... где я как, автор, как личность, пытаюсь возвыситься до Божьего. Откровения же – это попытки Божьего снизить до моего человеческого «Я». Записаны они все, в отличии от стихов, без исправлений и редакций, сразу набело». Он видит в «Откровениях» возможность примирения противоречий всех предшествовавших религий, что открывает «новую эру духовного сознания». В основе теологии Набабкина лежит убеждение, что все основные мировые религии были созданы единой Высшей личностью (Богом-Творцом), как последовательные этапы единого плана воспитания человечества. Теперь же настала завершающая фаза этого процесса и появление на земном плане Сына Божьего Набабкина свидетельство тому: «Народы – как огромная семья, в которой выросли и разошлись по миру. Но Мать одна, Отец народам – Я. И эгоизм Я вытравлю и вырву. Сын все народы снова соберет и снова всех введет в одну систему» [23].

Значимое место в созданном А. В. Набабкиным религиозном учении занимает, так называемая, «Духовная история мира», в которой автор излагает свои основополагающие взгляды на происхождение мира [24], развернутая в ряде его произведений: «Спасаящем вечность», в Откровениях и «Песне Песней» [25].

Анализ данной концепции показывает наличие присутствия сильного влияния гностических учений, в частности, таких как валентинизма и манихейства. Набабкин вслед

за гностиками проводит идею не только о вере в Бога, но главное – о пути, который способствует (или не способствует) познанию истинного Бога с акцентом на личном общении верующего с ним [26, с.104].

Человек, в соответствии с учением Набабкина, – порождение Изгоя (Сатаны, Дьявола), заключен в свое тело и имеет целью познание Сына истинного Бога, через что и будет спасен. Спасению будет способствовать не только познание, но и духовные практики, предложенные Набабкиным, такие как: отождествление с небесным побратимом, чтение молитв сочиненных Набабкиным, духовные беседы с ним же, энергетические упражнения, общие сборы-обсуждения единомышленников и т.д. [27].

Влияние манихейства, в частности, наиболее ярко проявляется в выраженном дуализме – разделении всех людей на «своих» и «чужих». Анализируемые нами тексты насыщены резкой дихотомией: «овцы божии» и «козлы убогие», «Божья церковь» и «секта догматиков» (о христианах). Что помимо закладывания теоретических основ своего вероучения имеет целью сплочение последователей и демонизирование оппонентов (всех, кто не принимает его учение и власть), что часто характеризует радикальные религиозные группы.

Важными аспектами анализируемого вероучения являются сотериология и эсхатология, каждая из которых имеет черты оригинальности и замкнутости на личность «мессии». Спасение, или «спасение вечности», как указано в его главном произведении «Спасающий вечность: предсказание будущего, которое уже настало» [10], понимается не в традиционном христианском смысле, а как коллективный переход человечества на новый этап эволюции сознания через принятие учения Набабкина. Основным условием спасения становится не принадлежность к какой-то религии, а внутренняя позиция, приверженность «мессии» и его учению.

Эсхатология в данном учении занимает одно из центральных мест. Она выстроена на том, что мир находится в преддверии критического перелома и если люди не примут идею синтеза и не объединятся вокруг «мессии», их ждут тяжелые времена, катастрофы и деградация. Таким образом, учение Набабкина носит ярко выраженный пророчески-предупреждающий характер. На этом построены все пассажи «мессии» в обращениях к последователям и всем остальным людям: он постоянно не только предупреждает о грядущих бедах, но буквально угрожает всем: «Вы не готовились, не верили, не шли туда, куда Сын звал вас добровольно, ну а теперь Бог Неба и Земли разрушит всё и многим будет больно» [28].

Подчеркнем, что эсхатология А. В. Набабкина отмечена такими чертами, которые можем идентифицировать как эсхатологический ультиматум и риторика угрозы, что неоднократно обозначено в многочисленных текстах и видео Набабкина, например, «Не можете помочь – не мешайте» от 29.04.2021 [29], «Лебединая песня», в ряде «Откровений» и др., где доминирует мотив последнего срока, отпущенного людям для признания мессии в лице Набабкина. Следуя дискурсу, охарактеризованному И. Я. Кантеровым как мироотвергающий [3], им периодически устанавливаются (даются) определенные сроки миру (властям, Церквям, конфессиям, Ватикану и т.д) «на раздумья». Он прямо угрожает тем, кто «не верил» в него и «преследовал», неминуемыми последствиями. Так, в

День народного единства 4 ноября 2018 г. на своей странице в запрещенной ныне сети facebook* он прямо выдвинул требования к церковным властям: «...предлагаю всем религиозным конфессиям, ведущим свою деятельность на территории России, выделить (пока заочно, на уровне своего рода глашатаев) по одному своему представителю для реагирования и согласования дальнейших действий по строительству и благоустройству ДУХОВНОГО ГОСУДАРСТВА АУРА РУСА (Святая Русь). Срок – до весны. Потом – по обстановке и ситуации. Что касается Русской Православной Церкви, то правильно было бы, пользуясь такой сложившейся ситуацией (по факту) назначить посредником между Мессией и РПЦ именно Митрополита Волоколамского Иллариона».

Данная риторика служит инструментом психологического давления и создает у последователей ощущение причастности к решающей эсхатологической битве. Фактически названный пассаж мы рассматриваем как попытки манипуляций и оказания психологического давления. Обрамление данного заявления как «подарка россиянам ко Дню Народного единства» и пожелание «прорывных событий» является манипулятивным приемом, поскольку он связывает свою радикальную религиозную программу с позитивными национальными символами, создавая когнитивный диссонанс – неприятие его идей должно восприниматься как отказ от единства народов России. Подобные приёмы, как создание когнитивного диссонанса, ультимативная риторика и нагнетание эсхатологических страхов, уже подробно описаны в антикультульных исследованиях (Лифтон Р. [30]; Хассан С. [31]).

Таким образом, на основе проведенного социально-философского и теологического анализа учения Александра Набабкина и деятельности Центра духовно-нравственного возрождения «Аура Руса» сделаем следующие выводы.

Феномен современного мессианства в лице А. В. Набабкина представляет собой синтетический конструкт, сочетающий в себе персональный миф о божественной избранности, реинтерпретацию христианской догматики с элементами гностицизма и активное использование цифровых ресурсов для распространения своего учения, создания альтернативной сакральной реальности и консолидации последователей.

Идеологическое ядро его учения состоит из:

- универсалистского синтеза религий, где все мировые религии рассматриваются как этапы божественного плана, завершающегося миссией Набабкина,
- дихотомии «свои/чужие», что способствует сплочению своей группы последователей и демонизации всех остальных и внешнего мира, включая государство и традиционные религиозные институты,
- эсхатологического ультиматума, основанного на угрозах и предупреждениях о грядущих катаклизмах в случае не признания его мессианской роли и предназначения.

Анализируя социально-правовые аспекты вероучения и деятельности А. В. Набабкина, отметим, что они характеризуются устойчивой конфронтацией с государственными и религиозными институтами (РПЦ, Ватикан). Имеющиеся правовые последствия деятельности (судимости за незаконную миссионерскую деятельность и разжигание вражды и ненависти), трактуются Набабкиным как гонения на мессию.

Оценивая коммуникативные стратегии, проявляющиеся в нарративах «мессии» и способах их подачи, отметим активное использование Интернет-ресурсов (сайт, соц-сети, видеоплатформы, Интернет-канал) для пропаганды своего учения, вовлечения последователей и поддержания групповой идентичности уже имеющихся. Также подчеркнем факт создания «внутренней истории» движения, фактически, альтернативной сакральной реальности, служащих инструментами консолидации религиозного объединения и легитимации харизматического лидера. А также обратим внимание на постоянное использование практик психологического давления и манипуляций, в том числе через эсхатологические предупреждения и ультиматумы.

Оценивая потенциальную деструктивность религиозного учения и объединения, созданных Набабкиным, отметим наличие альтернативной системы ценностей, противопоставленной существующим общественным нормам и традиционным ценностям, и присутствие рисков для психического и физического здоровья последователей.

Кейс А. В. Набабкина представляет интерес для изучения современных форм мессианства, новой цифровой религии, механизмов харизматического лидерства и адаптации новых религиозных движений в условиях информационного общества. Он лежит в поле междисциплинарных исследований (религиоведения, философии религии, психологии, права, цифровых исследований).

В заключение отметим, что религиозная организация «Аура Руса», базирующаяся на вероучении и духовных практиках А. В. Набабкина, может быть отнесена к категории новых религиозных движений с мессианско-тоталитарными чертами, обладающими потенциалом социальной опасности. Поэтому подчеркнем, что феномен Александра Набабкина, являясь примером синкретического мессианства, сочетающего религиозные притязания, медийные стратегии и противостояние институтам власти и Церкви, требует внимания широкого круга исследователей.

Список литературы

1. Балагушкин Е. Г. Критика современных нетрадиционных религий. Истоки, сущность, влияние на молодежь Запада. М. : Изд-во МГУ, 1984.
2. Григорьева Л. И. К вопросу об использовании понятия «тоталитарная секта» по отношению к новым нетрадиционным религиозным движениям // Личность, творчество и современность. Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 1999. № 2. С. 206–210.
3. Кантеров, И. Я. Новые религиозные движения : учебник для вузов / И. Я. Кантеров. – 3-е изд., испр. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2026.
4. Кузьмин А. В. Феномен деструктивности новых религиозных движений: Автореф. дисс. ... канд. философ. наук: 09.00.13. Белгород, 2009.
5. Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты: Учебное пособие: В 2 кн. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во ПСТГУ, 2024.

6. Мартинович В. А. Сектоведение: учебник бакалавра теологии. Москва: Издательство Московской Патриархии, 2023.
7. Набабкин А. В. Аура Руса. Сайт. URL: <http://messia.world/istoriya/> (дата обращения 29.01.26).
8. Набабкин А. В. Аура Руса-Святая Русь. URL: (http://oreola.org/a_nababkin_romanjuk_biografija/ob_avtore/) (дата обращения 29.01.26).
9. Набабкин А. В. Аура Руса. Сайт. URL: <http://messia.world/aura-rusa/predistoriya/> (дата обращения 29.01.26).
10. Набабкин А. В. Спасаящий вечность: предсказание будущего, которое уже настало. М.: Изд-во: Амрита-Русь, 2011. 576 с.
11. Набабкин А. В. Аура Руса-Святая Русь. URL: http://oreola.org/a_nababkin_romanjuk_biografija/ob_avtore/ (дата обращения 29.01.26).
12. Аура Руса. Сайт. URL: <http://messia.world/biografiya-mamochki/> (дата обращения 21.01.26).
13. Набабкин А. В. Аура Руса. Сайт. URL: <http://messia.world/ob-otkroveniyah-2/> (дата обращения 21.01.26).
14. Набабкин А. В. Аура Руса. Сайт. URL: <http://messia.world/otkroveniya-2025/> (дата обращения 21.01.26).
15. Набабкин А. В. Аура Руса. Сайт. Об откровениях— Ореола. Откровение от 18 ноября 2025 г. URL: <http://messia.world/otkroveniya> (дата обращения 21.01.26).
16. Набабкин А. В. Аура Руса. Сайт. URL: <http://messia.world/> (дата обращения 29.01.26).
17. Набабкин А. В. Аура Руса-Святая Русь. URL: <http://www.oreola.org/index.php?id=1> (дата обращения 21.01.2026).
18. Набабкин А. В. Аура Руса. Сайт. Откровение от 22 января 2024 г. URL: <http://messia.world/otkroveniya-2024/> (дата обращения 29.01.26).
19. Григорьева Л. И. Этапы эволюции и новые тенденции социальных трансформаций в Церкви последнего завета // *Личность, творчество и современность: Сборник научных трудов*. Вып. 6 / Отв. ред. Д. Д. Невирко. Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2003. С. 103–111.
20. Аура Руса. Сайт. Откровение от 18 ноября 2025 г. URL: <http://messia.world/otkroveniya-2025/> (дата обращения 29.01.2026).
21. Набабкин А. В. Аура Руса-Святая Русь. URL: <http://www.oreola.org/index.php?id=1> (дата обращения 21.01.2026).
22. Набабкин А. В. Аура Руса. Сайт. URL: <http://messia.world/ob-otkroveniyah-2/> (дата обращения 29.01.2026).
23. Аура Руса. Откровение от 28 января 2024 г. URL: <http://messia.world/otkroveniya-2024/> (дата обращения 29.01.26).
24. Набабкин А. В. Аура Руса. Сайт. URL: http://www.oreola.org/tvorchestvo/novye_otkrovenija/ (дата обращения 29.01.26).
25. Набабкин А. В. Аура Руса. Сайт. Откровения о духовной истории мира. URL: <http://messia.world/pesnya-pesnej-1-1/> (дата обращения 30.01.26).

26. Асмус В. Ф. Философская мысль в странах Западной Европы // Глава IV. Философия эпохи феодализма. Кн. Краткий очерк истории философии. / Под ред. М. Т. Иовчука, Т.И.Ойзермана, И.Я.Щипанова. Изд. 2-е, переработ. М. : Мысль, 1971. С. 103–118.
27. Набабкин А. В. Аура Руса. Сайт. URL: http://www.oreola.org/tvorchestvo/novye_otkrovenija/ (дата обращения 30.01.26).
28. Набабкин А. В. Аура Руса. Сайт. Откровение от 22 апреля 2024 г. URL: <http://messia.world/otkroveniya-2024/> (дата обращения 29.01.26).
29. Набабкин Александр Не можете помочь - не мешайте. Статья от 29.04.2021. Аура Руса-Святая Русь. URL: <https://dzen.ru/video/watch/6538de5bc10fd75d2df4e790?ysclid=ml0kvfxks0763029770> (дата обращения 30.01.26).
30. Лифтон Р. Технология «промывки мозгов»: Психология тоталитаризма. СПб.: Прайм-Евроник, 2005.
31. Хассан С. Сопротивление психологическому насилию в деструктивных культах. СПб.: Прайм-Евроник, 2015. 248 с.

Сведения об авторе:

Грива Ольга Анатольевна – доктор филос. наук, профессор, заведующая кафедры религиоведения и философии культуры, г.Симферополь, Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского.

E-mail: ogriva@yandex.ru

Griva O. A.

PHILOSOPHICAL AND THEOLOGICAL FOUNDATIONS OF MODERN MESSIANISM (BASED ON THE TEACHINGS OF ALEXANDER NABABKIN)

Abstract: *This article presents the results of an interdisciplinary study of the messianic phenomenon of Alexander Nababkin (Nababkin-Romanyuk, Saoshiant), the founder of the new religious movement «Aura Rusa Center for Spiritual and Moral Revival.» The author focuses on analyzing the socio-philosophical and theological foundations of Alexander Nababkin's teachings and the activities of this religious association. The article draws on a broad range of sources: narratives and sermons of the «messiah» Alexander Nababkin himself, and texts of «revelations» allegedly received by him. An important component of the analysis of the phenomenon of modern messianism was the author's familiarity with the movement's internal history and genesis, long-term observation of the organization, including participant observation, and analysis of followers' communications, largely reflected in the digital space. The author examines in detail the core of A. Nababkin's doctrine, based on his unique messianic identity, his legitimization strategy through religious and legal fundamentalism, and his ultimatum-based eschatological rhetoric. The author concludes that this phenomenon is unique, encompassing classic claims to messianism with a well-defined social position, couched in religious and legal terms, and reinforced by digital communication mechanisms*

used not only to disseminate doctrine and religious practices but also to recruit new followers and consolidate the group. This structure displays signs of destructiveness and social danger: from the creation of an alternative value system, effectively hostile to both the social and religious environment, to harming the mental and physical health and social adaptation of its followers.

Keywords: *Aura Rusa, new religious movements, messianism, syncretism, destructiveness, digital religion, Shroud of Turin, charismatic leader.*

References

1. Balagushkin E. G. Kritika sovremennyx netradicionnyx religij. Istoki, sushhnost, vliyanie na molodezh Zapada. [Criticism of modern non-traditional religions. Origins, essence, influence on the youth of the West]. M.: Izd-vo MGU, 1984.
2. Grigoreva L.I. K voprosu ob ispolzovanii ponyatiya «totalitarnaya sekta» po otnosheniyu k novym netradicionnym religioznym dvizheniyam [On the issue of using the concept of «totalitarian sect» in relation to new non-traditional religious movements] // Lichnost, tvorchestvo i sovremennost. [Personality, creativity and modernity]. Krasnoyarsk: Sibirskij yuridicheskij institut MVD Rossii, 1999. № 2. P. 206—210.
3. Kanterov I. Ya. Novye religioznye dvizheniya : uchebnik dlya vuzov [New religious movements : textbook for universities]. – 3-e izd., ispr. i dop. Moskva : Izdatelstvo Yurajt, 2026.
4. Kuzmin A. V. Fenomen destruktivnosti novyx religioznyx dvizhenij [The phenomenon of destructiveness of new religious movements]: Avtoref. diss. ... kand. filos. nauk. Belgorod, 2009.
5. Dvorkin A. L. Sektovedenie. Totalitarnye sekty: Uchebnoe posobie: V 2 kn. [Sect studies. Totalitarian sects: Textbook: In 2 books]. 4-e izd., pererab. i dop. M.: Izd-vo PSTGU, 2024.
6. Martinovich V. A. Sektovedenie: uchebnik bakalavra teologii [Sect studies: textbook for bachelor of theology]. Moskva: Izdatelstvo Moskovskoj Patriarxii, 2023.
7. Nababkin A. V. Aura Rusa. Sajt. [Aura Rus. Website]. Available at: <http://messia.world/istoriya/> (accessed 29.01.26).
8. Nababkin A. V. Aura Rusa-Svyataya Rus`. [Aura of Rusa-Holy Rus]. Available at: http://oreola.org/a_nababkin_romanjuk_biografija/ob_avtore/ (accessed 29.01.26).
9. Nababkin A. V. Aura Rusa. Sajt. [Aura Rus. Website]. Available at: <http://messia.world/aura-rusa/predistoriya/> (accessed 29.01.26).
10. Nababkin A. V. Spasayushhij vechnost`: predskazanie budushhego, kotoroe uzhe nastalo. [Saving Eternity: Predicting a Future That Has Already Arrived]. M.: Izd-vo: Amrita-Rus, 2011. 576 p.
11. Nababkin A. V. Aura Rusa-Svyataya Rus`. [Aura of Rusa-Holy Rus]. Available at: http://oreola.org/a_nababkin_romanjuk_biografija/ob_avtore/ (accessed 29.01.26).
12. Aura Rusa. Sajt. [Aura Rus. Website]. Available at: <http://messia.world/biografiya-mamochki/> (accessed 21.01.26).

13. Nababkin A. V. Aura Rusa. Sajt. [Aura Rus. Website]. Available at: <http://messia.world/ob-otkroveniyah-2/> (accessed 21.01.26).
14. Nababkin A. V. Aura Rusa. Sajt. [Aura Rus. Website]. Available at: <http://messia.world/otkroveniya-2025/> (accessed 21.01.26).
15. Nababkin A. V. Aura Rusa. Sajt. Ob otkroveniyax – Oreola. [Aura Rus. Website. About Revelations – Oreola]. Available at: <http://messia.world/otkroveniya> (accessed 21.01.26).
16. Nababkin A. V. Aura Rusa. Sajt. [Aura Rus. Website]. Available at: <http://messia.world/> (accessed 29.01.26).
17. Nababkin A. V. Aura Rusa-Svyataya Rus`. [Aura of Rusa-Holy Rus]. Available at: <http://www.oreola.org/index.php?id=1> (accessed 21.01.2026).
18. Nababkin A. V. Aura Rusa. Sajt. [Aura Rus. Website]. Available at: <http://messia.world/otkroveniya-2024/> (accessed 29.01.26).
19. Grigoreva L. I. Etapy evolyucii i novye tendencii socialnyx transformacij v Cerkvi poslednego zaveta [Stages of evolution and new trends of social transformations in the Church of the Last Testament] // Lichnost, tvorcestvo i sovremennost: Sbornik nauchnyx trudov. Vyp. 6 [Personality, creativity and modernity: Collection of scientific papers. Issue 6] / Otv. red. D. D. Nevirko. Krasnoyarsk: Sibirskij yuridicheskij institut MVD Rossii, 2003. P. 103–111.
20. Aura Rusa. Sajt. [Aura Rus. Website]. Available at: <http://messia.world/otkroveniya-2025/> (accessed 29.01.2026).
21. Nababkin A. V. Aura Rusa-Svyataya Rus`. [Aura of Rusa-Holy Rus]. Available at: <http://www.oreola.org/index.php?id=1> (accessed 21.01.2026).
22. Nababkin A. V. Aura Rusa. Sajt. [Aura Rus. Website]. Available at: <http://messia.world/ob-otkroveniyah-2/> (accessed 29.01.2026).
23. Aura Rusa. Sajt. [Aura Rus. Website]. Available at: <http://messia.world/otkroveniya-2024/> (accessed 29.01.26).
24. Nababkin A. V. Aura Rusa. Sajt. [Aura Rus. Website]. Available at: http://www.oreola.org/tvorcestvo/novye_otkrovenija/ (accessed 29.01.26).
25. Nababkin A. V. Aura Rusa. Sajt. Otkroveniya o duxovnoj istorii mira. [Aura Rus. Website. Revelations about the spiritual history of the world]. Available at: <http://messia.world/pesnya-pesnej-1-1/> (accessed 30.01.26).
26. Asmus V. F. Filosofskaya mysl v stranax Zapadnoj Evropy [Philosophical thought in the countries of Western Europe] // Glava IV. Filosofiya epoxi feodalizma. Kn. Kratkij ocherk istorii filosofii. [Chapter IV. Philosophy of the feudal era. Book: A brief outline of the history of philosophy.] / Pod red. M. T. Iovchuka, T.I.Ojzermana, I.Ya.Shipanova. Izd. 2-e, pererabot. M. : Mysl, 1971. P. 103–118.
27. Nababkin A. V. Aura Rusa. Sajt. [Aura Rus. Website]. Available at: http://www.oreola.org/tvorcestvo/novye_otkrovenija/ (accessed 30.01.26).
28. Nababkin A. V. Aura Rusa. Sajt. [Aura Rus. Website]. Available at: <http://messia.world/otkroveniya-2024/> (accessed 29.01.26).

29. Nababkin Aleksandr. Ne mozhete pomogat — ne meshajte. Statya ot 29.04.2021. [If you can't help, don't interfere. Article dated 29.04.2021]. Aura Rusa-Svyataya Rus`. [Aura of Rusa-Holy Rus]. Available at: (accessed 30.01.26).

30. Lifton R. Texnologiya «promyvki mozgov»: Psixologiya totalitarizma. [Thought Reform and the Psychology of Totalism]. SPb.: Prajm-Evroznak, 2005.

31. Xassan S. Soprotivlenie psixologicheskomu nasiliyu v destruktivnyx kultax. [Combatting Cult Mind Control]. SPb.: Prajm-Evroznak, 2015. 248 p.

Griva Olga A. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Department of Religious Studies and Philosophy of Culture, Simferopol, Crimean Federal V. I. Vernadskiy University.

E-mail: ogriva@yandex.ru